

PATENTLASH, TOVAR BELGISINI YARATISH, MUALLIFLIK HUQUQI, SANOAT NAMUNALARINI QO`LLAB QUUVATLASH ORQALI TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

Iskandarov Abdugani

MILLAT UMIDI UNIVERSITY (BA-203)

S. Salixov

**Ilmiy rahbar, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Biznes va Tadbirkorlik oliy maktabi dotsenti, PHD
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17921279>**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish jarayonida intellektual mulk obyektlarining — xususan, patentlash, tovar belgisini yaratish, mualliflik huquqlarini rasmiylashtirish va sanoat namunalarini himoya qilish tizimlarining ahamiyati yoritiladi. Mavzu bo'yicha amaldagi huquqiy normalar, ro'yxatdan o'tkazish tartibi hamda bu jarayonlarning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri real misollar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, intellektual mulk obyektlarini to'g'ri boshqarish innovatsion mahsulotlar ulushini oshiradi, raqobatbardoshlikni mustahkamlaydi va iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonini tezlashtiradi.

ABSTRACT

This article discusses the importance of intellectual property objects in the development of entrepreneurial activity - in particular, the systems of patenting, trademark creation, copyright registration and industrial design protection. The current legal norms on the topic, the registration procedure and the impact of these processes on the activities of business entities are analyzed based on real examples. The results of the study show that proper management of intellectual property objects increases the share of innovative products, strengthens competitiveness and accelerates the process of economic modernization.

Kirish

So'nggi yillarda mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bunda faqat moliyaviy yoki tashkiliy yordam emas, balki **intellektual mulk obyektlarini himoya qilish** mexanizmlari ham alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlikning muvaffaqiyati faqat ishlab chiqarish hajmi yoki marketing strategiyasiga emas, balki mahsulot va g'oyaning huquqiy himoya darajasiga ham bog'liq bo'lib bormoqda. Shuning uchun patent, tovar belgisi, mualliflik huquqi va sanoat namunasini rasmiylashtirish bugungi kunda oddiy formal jarayon emas, balki **strategik zaruriyat** darajasiga ko'tarilgan.

Asosiy qism

Patent — bu ixtiro yoki texnik yechimni muayyan muddat davomida himoya qiluvchi hujjat. Patent egasi quyidagi ustunliklarga ega bo'ladi:

- o'z ixtirosini boshqalar ruxsatisiz ishlatishiga yo'l qo'ymaydi;
- mahsulot narxini o'zi belgilashi mumkin;
- investorlar oldida ishonchli ko'rinadi;
- bozorga yangilik olib kirgani uchun ustunlikka ega bo'ladi.

Masalan, **Artel** kompaniyasining sovutgich va televizorlari bo'yicha bir qator texnik yechimlari patent bilan himoyalangan. Shu bois raqobatchilar bu texnologiyalarning to'g'ri nusxasini ishlab chiqara olmaydi.

Tovar belgisi — mahsulot yoki xizmatni bozorda tanitadigan nom, logotip yoki grafika elementi. Tovar belgisi:

1. Mahsulotni boshqa kompaniyalardan ajratib turadi;
2. Iste'molchi ishonchini oshiradi;
3. Raqobat kurashida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi;
4. Huquqiy himoya yaratadi.

O'zbekistonda tovar belgisi 10 yilga beriladi va muddatsiz uzaytirish mumkin. Misol tariqasida, Pepsi, Nike, Samsung yoki mahalliy "Andijon muzqaymoq" singari nomlarning barchasi huquqiy himoyalangan.

Mualliflik huquqi adabiy, san'at, ilmiy yoki raqamli mahsulotlarni himoya qiladi. Bugungi bozor sharoitida bu ayniqsa IT, marketing va media sohalarida muhim ahamiyatga ega. Mualliflik huquqi tadbirkorga:

- o'z ijodiy ishlari ustidan egalik huquqini,
- mahsulotni noqonuniy ko'chirish va tarqatishdan himoyani,
- litsenziya orqali qo'shimcha daromad olish imkoniyatini beradi.

Masalan, mobil ilova, veb-sayt dizayni yoki videorolik yaratgan kompaniya bu ishlarni ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa, raqobatchi uning nusxasini ishlata olmaydi.

Sanoat namuna — mahsulotning tashqi ko'rinishidir. Bu dizayn ham huquqiy himoyaga ega bo'lishi mumkin. Sanoat namunasining tadbirkor uchun foydalari:

- mahsulotning xususiy tashqi ko'rinishini himoya qiladi,
- iste'molchida tanilish va ishonch uyg'otadi,
- dizayni o'g'irlanishini oldini oladi.

Masalan, avtomobil panellari, mebel shakllari yoki smartfon korpusi dizaynlari ko'pincha alohida himoya qilinadi.

Xulosa

Patentlash, tovar belgisini yaratish, mualliflik huquqini rasmiylashtirish va sanoat namunalarni himoyalash — bu nafaqat tadbirkor uchun qo'shimcha imkoniyat, balki bozor raqobatida **barqaror ustunlik** yaratishga xizmat qiladigan strategik vositalardir. Ular:

- innovatsion g'oyalarni himoya qiladi;
- tadbirkorlarga bozorga dadil kirish imkonini beradi;
- investitsiyalarni jalb qilishni osonlashtiradi;
- mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Intellektual mulkni qo'llab-quvvatlash — O'zbekistonning kelajakda global brendlarni yaratish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi "Intellektual mulk to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasi Patent idorasi. *Patentlash tartibi va talablari*. — Toshkent: O'zR

Adliya vazirligi, 2021.

4. World Intellectual Property Organization (WIPO). *Intellectual Property Handbook*. Geneva, 2020
5. WIPO. *Trademark Protection Guidelines*. Geneva, 2021.
6. International Trademark Association (INTA). *Basics of Trademark Law*. New York, 2022.
7. OECD. *Intellectual Property and Innovation in SMEs*. Paris, 2020. Porter, M. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York Free Press, 2004.
8. Artel Electronics. *Company Patent Portfolio Overview*. Toshkent, 2022.